

**Respuesta a “Comentario al artículo
“Análisis bibliométrico de las
publicaciones científicas sobre COVID-19
realizadas por personal IMSS””**

Answer to “Comment on article “Bibliometric analysis of scientific publications on COVID-19 elaborated by staff of the Instituto Mexicano del Seguro Social””

Miguel Ángel Villasis-Keever^{1a},
Alberto Escamilla-Núñez^{1b},
Carlos Alberto Durán-Muñoz^{2c},
Heladia García^{1d}, David Riojano-Mejía^{2e},
María Guadalupe Miranda-Navales^{1f}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Unidad de Investigación en Análisis y Síntesis de la Evidencia. Ciudad de México, México

²Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Investigación en Salud, División de Desarrollo de la Investigación. Ciudad de México, México

ORCID: 0000-0002-8566-0811^a, 0000-0002-5629-7996^b,
0000-0002-0131-6272^c, 0000-0003-0044-1095^d,
0000-0002-6340-8463^e, 0000-0003-3262-2608^f

Comunicación con: Miguel Ángel Villasis Keever
Correo electrónico: miguel.villasis@gmail.com

Agradecemos al grupo encabezado por Jorge Valencia Alonso por tomarse el tiempo para revisar con detalle y elaborar la carta¹ sobre nuestro artículo titulado: “Análisis bibliométrico de las publicaciones científicas sobre COVID-19 por personal del IMSS”,² que recientemente se ha publicado en la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con sus observaciones y comentarios, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones siguiendo la misma secuencia de su carta al Editor.

Palabras clave: Infecciones por Coronavirus; Bibliometría; Publicaciones; Gestión de la Información

We thank the group headed by Jorge Valencia Alonso for taking the time to review in detail and prepare the letter¹ about our article entitled: “Bibliometric analysis of scientific publications on COVID-19 elaborated by staff of the Instituto Mexicano del Seguro Social”,² which has recently been published in the Medical Journal of the Mexican Social Security Institute. Based on your observations and comments, we allow ourselves to make the following clarifications following the same sequence of your letter to the Editor.

Keywords: Coronavirus Infections; Bibliometrics; Publications; Information Management

1. Con respecto a la estrategia de búsqueda en las bases de datos electrónicas, comentamos que se siguieron las recomendaciones para la identificación de artículos, tomando en cuenta las caracte-

terísticas de las dos plataformas que utilizamos (*Medline/Pubmed* y *EMBASE*), incluyendo el uso de operadores booleanos. Por ejemplo, exclusivamente para *Medline* usamos términos *MeSH*, pero debemos aclarar que en esta plataforma desde el inicio de la pandemia por covid-19 se agregó un comando específico para ayudar a todos los usuarios a encontrar las publicaciones de este tema. Asimismo, reconocemos que en el artículo original que fue publicado no se incluyó al algoritmo de búsqueda, ya que quisimos que el manuscrito no fuera tan extenso. Tomando en cuenta las observaciones sobre transparencia y reproducibilidad señaladas por Valencia Alonso *et al.*, en el **anexo 1** incluimos los algoritmos usados.

- En esta carta sus autores también cuestionan sobre la forma en la que se elaboró la **figura 3** sobre los temas de las 533 publicaciones sobre covid-19 elaboradas por personal del IMSS. Al respecto, debemos señalar que en el texto del artículo se menciona que para su construcción se utilizó una herramienta denominada *VOSViewer*, la cual puede elaborar gráficos de correspondencia mediante términos *MeSH* o palabras clave (*key words*, en inglés). La **figura 3** se elaboró con palabras clave contenidas en el título y resumen, que se obtuvieron de la base de datos de la plataforma de Scopus. Debemos aclarar que también disponemos del gráfico elaborado a partir de términos *MeSH*, el cual es muy similar al publicado. Asimismo, nos preguntan cómo se seleccionaron los *clusters* del gráfico. Informamos que esta herramienta selecciona los colores o *clusters* de manera automática, tomando en cuenta la relación de los temas que están incluidos en todos los artículos. Las relaciones que se muestran entre las palabras clave, al menos, están mencionadas en 20 artículos diferentes. Por otro lado, para entender mejor el gráfico, indicamos que el tamaño de la letra corresponde al número de veces que la palabra se repite entre los artículos, así las palabras más grandes significan un mayor el número de veces que están incluidas en las publicaciones.
- Valencia Alonso *et al.* acertadamente indican que, de los 533 artículos incluidos, no se informa sobre 11 publicaciones. Al respecto señalamos que estas 11 publicaciones corresponden a comentarios u observaciones realizadas por pacientes o familiares con covid-19. En la **figura 2** se omitió agregar ese rubro.
- En otra parte de su carta, Valencia Alonso *et al.* preguntan dónde se agruparon los artículos editoriales, cartas al editor y entrevistas. Señalamos que, para describir el contenido de los 533 artículos, utilizamos dos clasificaciones: la primera fue en cuanto al *tipo de investigación*, y se asignó en cuatro categorías de acuerdo con el tema que versaba su contenido: clínica, epidemiológica, biomédica básica y sistemas de salud. En tanto, la segunda clasificación fue por *tipo de publicación* (**figura 2**), en la cual se incluyen artículos editoriales, cartas al editor,

- entrevistas, casos clínicos, artículos originales, de revisión, etcétera.
5. Con respecto a los comentarios del factor de impacto y el número de citas estamos de acuerdo parcialmente con lo expresado por Valencia Alonso *et al.* Por un lado, el factor de impacto es un valor que se le otorga a una revista determinada y se modifica año con año, que para nuestro artículo correspondió al año 2021. Mientras que por *número de citas* nos referimos a la cantidad de veces que los artículos publicados por personal del IMSS estuvieron referenciados hasta el mes noviembre de 2022. Seguramente para este momento, el número de referencias a cada artículo es mucho mayor a lo descrito en el [cuadro III](#).
 6. El último comentario de Valencia Alonso *et al.* versa sobre la correlación entre el número de publicaciones y el número de protocolos registrados, que en nuestro artículo se describen en la [figura 4](#). Señalamos que este análisis se llevó a cabo para tratar de relacionar la producción científica del personal del IMSS con dos elementos que están muy ligados entre sí. Como todos sabemos, en general, el conocimiento nuevo no surge exclusivamente a partir de protocolos de investigación, sino también

Referencias

1. Valencia-Alonso J, Pineda-Cervantes GA, Franco-Rico JA. Comentario al artículo: Análisis bibliométrico de las publicaciones científicas sobre COVID-19 por personal del IMSS. *Rev Med Inst Mex Seguro Social*. 2023;61(4):406-8.
2. Villasís-Keever MA, Escamilla-Núñez A, Durán Muñoz CA, et al. Análisis bibliométrico de las publicaciones científicas sobre COVID-19 por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. *Rev Med Inst Mex Seguro Social*. 2022;60 Supl 2:S77-85.

a través de observaciones empíricas. La pandemia por covid-19 no fue la excepción, los primeros casos que se reportaron en el mundo correspondieron a un grupo de pacientes chinos que compartían características similares (incluyendo fiebre, infección respiratoria, condiciones clínicas de gravedad y alta mortalidad). Esta información no fue resultado de un protocolo de investigación, sin embargo, fue ampliamente publicada en diferentes fuentes, incluidas las revistas médico-científicas.

Si bien encontramos una buena correlación entre protocolos de investigación registrados en la institución con el número de publicaciones, debemos tener en cuenta que, lamentablemente, un gran número de protocolos no culmina en la publicación de artículos en revistas médicas, pero también reconocemos que un protocolo puede derivar en más de una publicación. Por ejemplo, existen autores de artículos que les solicitan ampliar a la información de sus investigaciones, lo cual puede expresarse en cartas al editor, artículos editoriales o artículos de revisión.

Esperamos que los comentarios expresados en respuesta a la carta al Editor por Valencia Alonso *et al.* ayude a tener una mejor comprensión de nuestro artículo.

Cómo citar este artículo: Villasís-Keever MA, Escamilla-Núñez A, Durán-Muñoz CA, et al. Respuesta a "Comentario al artículo "Análisis bibliométrico de las publicaciones científicas sobre COVID-19 realizadas por personal IMSS"". *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2023;61(4):409-11. doi: 10.5281/zenodo.8200649

Anexo 1 Estrategias de búsqueda de las publicaciones del artículo titulado: Análisis bibliométrico de las publicaciones científicas sobre COVID-19 por personal del IMSS

Medline

("covid 19"[MeSH Terms] OR "covid 19"[All Fields] OR "coronavirus disease 2019"[All Fields] OR ("sars cov 2"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[All Fields] OR "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2"[All Fields]) OR ("covid 19 vaccines"[MeSH Terms] OR ("covid 19"[All Fields] AND "vaccines"[All Fields]) OR "covid 19 vaccines"[All Fields] OR "sars cov 2 vaccine"[All Fields]) OR ("covid 19 testing"[MeSH Terms] OR ("covid 19"[All Fields] AND "testing"[All Fields]) OR "covid 19 testing"[All Fields] OR "covid 19 testing"[All Fields]) OR ("sars cov 2"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[All Fields] OR "2019 ncov"[All Fields]) OR (("sars cov 2"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[All Fields] OR "sars cov 2"[All Fields]) AND ("antibodie"[All Fields] OR "antibodies"[MeSH Terms] OR "antibodies"[All Fields] OR "antibody s"[All Fields] OR "antibodys"[All Fields] OR "immunoglobulins"[MeSH Terms] OR "immunoglobulins"[All Fields] OR "antibody"[All Fields])) OR (("covid 19"[All Fields] OR "covid 19"[MeSH Terms] OR "covid 19 vaccines"[All Fields] OR "covid 19 vaccines"[MeSH Terms] OR "covid 19 serotherapy"[All Fields] OR "covid 19 serotherapy"[Supplementary Concept] OR "covid 19 nucleic acid testing"[All Fields] OR "covid 19 nucleic acid testing"[MeSH Terms] OR "covid 19 serological testing"[All Fields] OR "covid 19 serological testing"[MeSH Terms] OR "covid 19 testing"[All Fields] OR "covid 19 testing"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[All Fields] OR "sars cov 2"[MeSH Terms] OR "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2"[All Fields] OR "ncov"[All Fields] OR "2019 ncov"[All Fields] OR (("coronavirus"[MeSH Terms] OR "coronavirus"[All Fields] OR "cov"[All Fields]) AND 2019/11/01:3000/12/31[Date - Publication])) AND ("nucleic acids"[MeSH Terms] OR "nucleic"[All Fields] AND "acids"[All Fields]) OR "nucleic acids"[All Fields] OR ("nucleic"[All Fields] AND "acid"[All Fields]) OR "nucleic acid"[All Fields]) OR ("covid 19 nucleic acid testing"[MeSH Terms] OR ("covid 19"[All Fields] AND "nucleic"[All Fields] AND "acid"[All Fields] AND "testing"[All Fields]) OR "covid 19 nucleic acid testing"[All Fields] OR "covid 19 nucleic acid testing"[All Fields]) OR ("covid 19 serological testing"[MeSH Terms] OR ("covid 19"[All Fields] AND "serological"[All Fields] AND "testing"[All Fields]) OR "covid 19 serological testing"[All Fields] OR "covid 19 serological testing"[MeSH Terms] OR ("coronavirus infections"[MeSH Terms] OR ("coronavirus"[All Fields] AND "infections"[All Fields]) OR "coronavirus infections"[All Fields] OR ("coronavirus"[All Fields] AND "infection"[All Fields]) OR "coronavirus infection"[All Fields])) AND ("covid 19"[All Fields] OR "covid 19"[MeSH Terms] OR "covid 19 vaccines"[All Fields] OR "covid 19 vaccines"[MeSH Terms] OR "covid 19 serotherapy"[All Fields] OR "covid 19 serotherapy"[Supplementary Concept] OR "covid 19 nucleic acid testing"[All Fields] OR "covid 19 nucleic acid testing"[MeSH Terms] OR "covid 19 serological testing"[All Fields] OR "covid 19 serological testing"[MeSH Terms] OR "covid 19 testing"[All Fields] OR "covid 19 testing"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[All Fields] OR "sars cov 2"[MeSH Terms] OR "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2"[All Fields] OR "ncov"[All Fields] OR "2019 ncov"[All Fields] OR (("coronavirus"[MeSH Terms] OR "coronavirus"[All Fields] OR "cov"[All Fields]) AND 2019/11/01:3000/12/31[Date - Publication])) AND ("mexico"[MeSH Terms] OR "mexico"[All Fields] OR "mexico s"[All Fields] OR "mexicos"[All Fields]) AND ("IMSS"[Affiliation] OR "instituto mexicano del seguro social"[Affiliation] OR "mexican social security institute"[Affiliation] OR "Mexican institute of social security"[Affiliation])

EMBASE

#1 'coronavirus disease 2019'/exp OR 'coronavirus disease 2019' OR 'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2'/exp OR 'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2' OR 'sars-cov-2 vaccine'/exp OR 'sars-cov-2 vaccine' OR 'covid-19 testing'/exp OR 'covid-19 testing' OR '2019 ncov'/exp OR '2019 ncov' OR 'sars-cov-2 antibody'/exp OR 'sars-cov-2 antibody' OR 'covid-19 nucleic acid' OR 'covid-19 nucleic acid testing'/exp OR 'covid-19 nucleic acid testing' OR 'covid-19 serological testing'/exp OR 'covid-19 serological testing' OR 'coronavirus infection'/exp OR 'coronavirus infection'
 #2 'mexico'
 #3 'instituto mexicano del seguro social':ff OR imss:ff OR 'mexican social security institute':ff OR 'mexican institute of social security':ff
 #4 #1 AND #2 AND #3